

SOBRE UNA RECONSTRUCCION COMPUTACIONAL DE LA INCONMENSURABILIDAD*

*Gabriel Painceyra** y Hernán Severgnini****

RESUMEN

La intraducibilidad y la comparabilidad como tópicos fundamentales de la tesis de la inconmensurabilidad en Thomas Kuhn se reconstruyen computacionalmente en *Conceptual Revolutions* de Paul Thagard. Tal reconstrucción intenta devolver al enfoque de Kuhn ciertos aspectos de racionalidad y objetividad en la evaluación de teorías inconmensurables. Nuestro objetivo es investigar el alcance de esta empresa. Kuhn sostiene la posibilidad de diversos grados de comparación de teorías inconmensurables, que van desde la que se realiza con respecto a la evidencia común, hasta una noción difusa de comparabilidad holista. La reconstrucción computacional de Thagard, si bien da cuenta de los primeros grados de comparabilidad, en su enfoque no considera el tipo de comparabilidad holista y, desde un análisis de su programa ECHO, tampoco sería posible realizar una reconstrucción computacional de ella en la versión actual.

Palabras clave: Coherencia Explicativa; Comparabilidad; Evaluación de Teorías; Explicación; Inconmensurabilidad.

ABOUT A COMPUTATIONAL RECONSTRUCTION OF INCOMMENSURABILITY

Non-translatability and comparability, as fundamental topics of the incommensurability thesis in Thomas Kuhn, are computationally reconstructed in Paul Thagard's *Conceptual Revolutions*. This reconstruction tries to restore to Kuhn's approach certain aspects of rationality and objectivity in the assessment of incommensurable theories. Our goal is to examine the bearings of such enterprise. Kuhn holds the possibility of several degrees of comparison between incommensurable theories, ranging from comparison that takes place with respect to a common evidence, through a diffuse notion of holistic comparability. Thagard's computational reconstruction accounts for the first degrees of comparability, but it doesn't do it for holistic comparability. Moreover, from the analysis of the current version of this ECHO program, it would not be possible to perform a computational reconstruction of such a comparability.

Key Words: Comparability; Explanation; Explanatory Coherence; Incommensurability; Theory Assessment.

* Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto "Descubrimiento Científico y Estrategias Inductivas", que dirige el prof. Víctor Rodríguez, subsidiado por Secyt - UNC y CONICOR.

** Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

*** Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. E-mail: hserveg@goedel.filosofia.uncor.edu

INTRODUCCIÓN

Paul Thagard es un filósofo de la ciencia, que también ha trabajado en Inteligencia Artificial. En varias de sus obras muestra los intentos de integrar conclusiones provenientes de ambos campos.

En su obra *Conceptual Revolutions*, presenta una teoría del cambio científico llamada “teoría de la coherencia explicativa” (TEC). Para ser más precisos, esta teoría intenta dar cuenta de un amplio rango de inferencias explicativas que tienen lugar en la comparación y evaluación de teorías rivales. TEC consiste en una caracterización general de la relación de coherencia explicativa entre proposiciones, más una serie de principios que especifican dichas relaciones y evalúan la aceptabilidad de proposiciones respecto de un sistema teórico. Tales principios son considerados suficientes para hacer juicios de coherencia explicativa, y esta suficiencia es mostrada, según Thagard, por una implementación computacional llamada ECHO. ECHO se ha aplicado a distintos ejemplos históricos de cambio teórico, permitiendo evaluar la mayor o menor coherencia explicativa que una teoría tiene respecto de la otra.

El objetivo de nuestro trabajo es examinar los alcances y límites de esta reconstrucción del cambio de teorías que propone Thagard. Los alcances de TEC y ECHO pueden observarse desde diversas perspectivas. Hemos adoptado una tipología de cambios y de comparaciones entre teorías sugerida por la obra de Thomas Kuhn. Esta opción por la perspectiva kuhniana tiene varias razones: en primer lugar, Thagard se ubica en el marco del pensamiento de Kuhn, a pesar de diferencias locales. En segundo lugar, el recurso a Kuhn como epistemólogo e historiador permite considerar los tipos posibles de cambios teóricos que un proyecto como el de Thagard pretende reconstruir. Otras evaluaciones de TEC y ECHO también son posibles e incluso necesarias desde otros marcos y perspectivas.

En Kuhn es posible distinguir tres niveles de complejidad y dificultad creciente con respecto a la comparación de teorías. Para los dos primeros es posible efectuar una simulación computacional ECHO. Pero no es posible dar cuenta computacionalmente del tercero de estos niveles con la versión actual de TEC y ECHO: cuando la inconmensurabilidad alcanza a aspectos metodológicos, además de los ontológicos. Esto último muestra, entonces, un límite para la teoría de Thagard, pero un límite que, creemos, no debería ser considerado infranqueable.

Haremos, en la primera parte de nuestra exposición, una descripción de la Teoría de la Coherencia Explicativa y del programa ECHO. Luego presentaremos la tipología kuhniana del cambio teórico, señalando lo que a nuestra consideración son éxitos y límites en el trabajo de Thagard.

1. TEC Y ECHO

Dado el caso en que uno dispone de hipótesis que pretenden explicar alguna evidencia, el objetivo es determinar cuál o cuáles guardan una mejor relación explicativa

con dicha evidencia. Para esto, previamente uno debe determinar cuáles son las propiedades de una buena relación explicativa, o, más exactamente qué constituye una relación de coherencia explicativa entre proposiciones (sean hipótesis o evidencia).

La coherencia explicativa puede entenderse de varias maneras, como (1) una relación entre dos proposiciones, (2) una propiedad de un conjunto de proposiciones relacionadas entre sí, y (3) una propiedad de una proposición dentro de un conjunto de proposiciones. La primera de estas maneras es básica, y fundamenta y posibilita las otras dos. Por lo tanto, la relación de coherencia explicativa es fundamentalmente una relación entre dos proposiciones. A la manera (3), i.e., a la propiedad de una proposición de tener coherencia explicativa dentro de un conjunto Thagard le llama *aceptabilidad* (Thagard 1993, 64ss)

Hay en primer lugar una caracterización general de la relación de coherencia explicativa:

Las proposiciones P y Q son coherentes si hay alguna relación explicativa entre ellas.

Para especificar esto, la *relación explicativa* entre P y Q puede consistir en alguna de las cuatro siguientes posibilidades:

- 1) P es parte de la explicación de Q;
- 2) Q es parte de la explicación de P;
- 3) P y Q son juntas parte de la explicación de alguna R;
- 4) P y Q son análogas en las explicaciones que respectivamente dan de algunas

R y S.

Esta caracterización deja abierta la posibilidad de que dos proposiciones puedan ser coherentes por razones no explicativas, v.gr., deductiva, probabilística, semántica. TEC considera a “explicación” y “explicar” como primitivos, y afirma que P y Q son coherentes explicativamente si y sólo si satisfacen al menos una de las cuatro cláusulas anteriores que definen la relación explicativa. Por otra parte, existe *incoherencia* entre P y q si son contradictorias entre sí, o si compiten en la explicación de una evidencia.

La relación de coherencia explicativa se establece mediante siete principios, que a su vez permiten evaluar la aceptabilidad de las proposiciones en un sistema explicativo (Thagard 1993, 65ss). Estos principios conciernen a: Simetría, Explicación, Analogía, Prioridad de datos, Contradicción, Competición y Aceptabilidad.

El principio de Simetría establece simplemente que las relaciones de coherencia e incoherencia son relaciones simétricas.

El segundo principio, de Explicación, es el más importante, dado que establece la mayoría de las relaciones de coherencia. Dado un conjunto de proposiciones que explican a otra proposición, entonces (a) cada proposición del conjunto es coherente con la proposición explicada; (b) dadas dos proposiciones cualesquiera del conjunto, éstas son coherentes; (c) en (a) y (b) el grado de coherencia es inversamente proporcional a la cantidad de proposiciones del conjunto. De esta manera, el principio de Explicación no solo verifica si hay coherencia, sino que determina el grado de coherencia que existe en un sistema explicativo, y por tanto, el grado de aceptabilidad de una proposición

particular de dicho conjunto (como quedará más claro al considerar el principio de Aceptabilidad). En general este principio subsume el criterio de alcance explicativo de una proposición. Y la parte (c) del principio encarna el criterio de simplicidad, considerado por Thagard como el más apropiado para la elección de teorías.

El principio de Analogía establece que si una explicación es forjada por analogía con otra ya disponible, entonces las hipótesis explicativas de ambas explicaciones mantienen entre sí coherencia explicativa, al igual que las proposiciones explicadas.

El principio de Prioridad de los Datos afirma que las proposiciones que describen resultados de observación tienen un grado de aceptabilidad por sí mismas. Con respecto a este principio Thagard mismo reconoce que necesita mayor elucidación, principalmente respecto al problema de la carga teórica de los enunciados de observación y generalizaciones empíricas. De todas formas aun bajo este principio un enunciado observacional puede no ser aceptado si sólo es coherente con proposiciones que ellas mismas no son aceptadas.

El principio de Contradicción enuncia simplemente que dos proposiciones contradictorias son incoherentes explicativamente.

El principio de Competición establece que si dos proposiciones explican una tercera, y las dos primeras no están explicativamente conectadas, entonces son incoherentes. Las hipótesis que explican la misma evidencia compiten entre sí, a menos que haya una relación de explicación entre ellas. Desde el punto de vista lógico, dos hipótesis que compiten en la explicación de una misma evidencia no necesariamente deben ser contradictorias, pero serán consideradas como incoherentes por TEC.

El principio de Aceptabilidad enuncia que la aceptabilidad de una proposición respecto de un sistema explicativo depende de su coherencia con las proposiciones de ese sistema. Además si muchos resultados de observaciones experimentales relevantes permanecen inexplicados, la aceptabilidad de una proposición que explica solo unos pocos se ve reducida.

Este último principio nos permite estimar la coherencia de una proposición particular en un sistema explicativo a partir de las relaciones de coherencia establecidas por los principios anteriores. Para decidir si aceptar o no una proposición no podemos contar meramente el número de proposiciones con las cuales es coherente, ya que la aceptabilidad de ella depende en parte de la aceptabilidad de las otras proposiciones. Necesitamos por tanto un método dinámico que funcione en paralelo para derivar la coherencia general a partir de relaciones de coherencia particulares. El programa ECHO es justamente la concreción de este método.

Según estos principios una nueva teoría reemplazará a una precedente si sus hipótesis poseen un mayor grado de coherencia explicativa. El programa ECHO es un algoritmo de evaluación y computación de lo anterior. Mencionaremos de ECHO rasgos generales, sin entrar en detalles.

ECHO es un modelo computacional de evaluación holista de teorías, que establece conexiones excitatorias e inhibitorias entre nodos que representan proposiciones (sean hipótesis o evidencia). Estas conexiones expresan la relación de coherencia

explicativa entre las proposiciones, y reciben un peso (*weight*) entre 0 y 1 en el caso de conexiones excitatorias y entre 0 y -1 para las inhibitorias. Estas conexiones son generadas por las funciones de ECHO, que son cuatro: función explicación, que relaciona hipótesis entre sí y/o con evidencia; función de analogía entre relaciones de explicación; función de contradicción entre dos hipótesis; y la función datos, que introduce la evidencia de que dispone el programa.¹

El resultado que arroja ECHO es una lista de proposiciones aceptadas y rechazadas con sus correspondientes niveles de activación finales que expresan la aceptabilidad de dichas proposiciones. Obsérvese que esto permite además de una evaluación holista de teorías, una ponderación de los méritos relativos de las distintas hipótesis particulares dentro de cada teoría.

2. LA INCONMENSURABILIDAD

La tesis de la Inconmensurabilidad, en la versión kuhniana, intenta dar cuenta de algunos fenómenos a los que el historiador y el epistemólogo se enfrentan cuando tratan los diferentes cambios científicos. Tanto Kuhn como Thagard consideran que las diferencias entre teorías sucesivas alcanza a sus léxicos, entendidos como estructuras conceptuales. Las diferencias conceptuales determinan que la traducibilidad entre teorías sucesivas es imposible sin pérdida o cambio del contenido de las mismas, como también es imposible encontrar un lenguaje común que traduzca a ambas teorías.²

Si bien la intraducibilidad es imposible en este sentido, esto no impide la comparabilidad entre las teorías intraducibles. De hecho, Thagard considera, al igual que Kuhn, que la evaluación entre teorías que tratan del mismo dominio de fenómenos es un tipo de comparabilidad. Tal comparabilidad permite que el cambio científico no sea algo irracional. Para tal comparabilidad fueron diseñadas TEC y ECHO.

2.1. La Intraducibilidad

Según Kuhn, los conceptos en ciencia son el fruto de una investigación tanto empírica como teórica. Su función es establecer un recorte del mundo fenoménico en clases organizadas por relaciones de similaridad, de manera que no exista solapamiento entre ellas, a no ser la que se da entre género y especie.

La intraducibilidad entre los conceptos de una teoría respecto de otra se debe a la función misma del concepto. Los conceptos se aplican a la Naturaleza, sea para identificar un objeto o para usarlos en la descripción o explicación de una situación determinada. Los conceptos están organizados en una estructura léxica que no varía de individuo a individuo, aunque su aplicabilidad pueda diferir.³ La intraducibilidad, entonces, se debe a que las estructuras de dos léxicos no se pueden proyectar una sobre otra "punto a punto". Si la proyección se efectuara se generarían zonas de solapamiento parcial. La intraducibilidad ocurre cuando la estructura del mundo como mediatizada por la estructura del léxico es diferente de una a otra teoría.⁴

2.2. La Comparabilidad

El tópico de la comparabilidad es el complemento a la tesis de la Inconmensurabilidad en Kuhn. En primer lugar, sostiene que, dado que un cambio teórico no implica el cambio de significado de todos los conceptos, sino sólo de una porción del léxico, se sigue que los términos que se conservan de una a otra teoría pueden considerarse como una rótula sobre la cual se articula la comparación de teorías.

En segundo lugar, las teorías en crisis son de hecho comparadas con las postulantes a reemplazo; es una actividad típica de un período de ciencia a-normal, aunque a nivel de léxico encuentren los científicos las dificultades de que hablamos.

En general, se trata de teorías que comparten un dominio de fenómenos, y que, en algún sentido, compiten por la mejor explicación de los fenómenos a su cargo. Por lo tanto, es de suponer que en cuanto a las aplicaciones empíricas, ambas teorías se intersectan.

Sin embargo, una interpretación corriente de Kuhn (la de Hoyningen-Huene, 1993) permitiría distinguir tres niveles de complejidad y dificultad crecientes con respecto a la comparación de teorías. Thagard ofrece en *Conceptual Revolutions* una simulación computacional ECHO para los dos primeros casos. Sin embargo, la versión actual de ECHO encontraría dificultades en simular el tercer nivel.

3. NIVELES DE COMPARABILIDAD

3.1. Comparabilidad inmediata

Cuando la inconmensurabilidad no alcanza a los conceptos centrales de las teorías, la comparación desde aplicaciones empíricas, o de sus predicciones, es inmediata. Esto es así debido a que se comparten los conceptos centrales de las teorías para formular las predicciones empíricas. Es de notar que, en el caso de Tolomeo-Copérnico, la comparación se refiere a la precisión de las mediciones que ambas teorías pueden dar, como también a los modelos geométrico-matemáticos que ambos utilizan para salvar los fenómenos astronómicos.

Obviamente este caso es simulable por ECHO. La evidencia empírica es común, en gran medida, para ambas teorías. Sólo se trata de evaluar la mayor coherencia explicativa de las hipótesis en juego, de acuerdo con los criterios establecidos por TEC. De hecho, la Revolución Copernicana, por ejemplo, ha sido simulada con éxito por ECHO (Thagard, 1993, p. 191-199).

3.2. Comparación desde situaciones experimentales comunes

En el caso en que las aplicaciones empíricas a comparar incluyeran en su formulación conceptos centrales afectados por inconmensurabilidad, existe la posibilidad de que dos teorías con estructuras léxicas diversas, compartan determinadas situaciones; por ejemplo, las teorías químicas de Priestley y Lavoisier comparten situaciones experimentales en las que coincide el uso referencial de ciertos conceptos intraducibles. Las descripciones que las teorías hacen de la situación común son diferentes, pero

algunas de sus proposiciones son comparables, justamente cuando en la situación los conceptos que ocurren en esas proposiciones encuentran alguna extensión o referente. Lo que se está sosteniendo es que se pueden comparar las proposiciones donde aparecen estos conceptos, proposiciones que se utilizan para explicar o dar cuenta de esta situación en común.

Este segundo nivel kuhniano de comparabilidad también es simulable computacionalmente por ECHO (y TEC). La mayoría de los ejemplos ejecutados y citados por Thagard caen bajo este caso (la Revolución Darwiniana, la de Lavoisier, la Geológica y algunas Revoluciones en Física). La razón es que, si bien ha habido cambio (o incluso revolución) conceptual, los proponentes de ambas teorías aún comparten métodos científicos y criterios acerca de la evaluación de teorías y acerca de qué constituye una explicación; y, fundamentalmente, están de acuerdo, en alguna medida, acerca de la evidencia empírica a ser explicada. Además, como señalamos antes, la comparación por parte de ECHO es realizada bajo un carácter holista, lo cual permite superar las inconmensurabilidades locales de ambos sistemas conceptuales.

3.3. Inconmensurabilidades metodológicas

El tercer tipo de comparación, imposible de realizarse punto a punto entre léxicos, debe realizarse de todo a todo. No pueden aislarse las generalizaciones empíricas, ni los enunciados de observación según Kuhn, dado que no están libres de carga teórica. Por lo tanto no son comparables desde sus aplicaciones empíricas. Pero, al considerar las teorías como todos, una comparación distinta de las anteriores es posible.

En esta comparación holista, se apela a otros aspectos de la actividad científica, tales como qué constituye una explicación para un paradigma o teoría, cuándo una anomalía se considera resuelta, qué considera cada teoría como un “dato relevante”; en general, cuáles son los standards de solución de problemas y qué se considera científico y no científico en cada teoría.⁵ En estos casos, aunque la inconmensurabilidad abarca dimensiones metodológicas, la comparación es posible; sin embargo, TEC encuentra problemas al reconstruir una comparación de este nivel.

Un ejemplo concreto de la insuficiencia de la versión actual de ECHO se encuentra en la disputa teórica entre los cartesianos y Newton. La apelación de Newton a atracciones gravitatorias para explicar, v.gr., la mecánica celeste no era considerada por los cartesianos como una explicación de ningún tipo. Simplemente era rechazada como un recurso no científico por parte de Newton. Es por tanto, éste, un claro ejemplo de diferencias de criterios de lo que es una explicación, i.e., un ejemplo del último nivel de comparación.

Dado que ECHO trabaja con un solo criterio de explicación que aplica a la evaluación de la coherencia explicativa de dos teorías, en el caso de los cartesianos y Newton, tal evaluación no puede implementarse a riesgo de considerar o bien a unos o al otro como no científico. Las reconstrucciones desde TEC y ECHO son siempre hechas desde uno de los puntos de vista de las teorías en competencia. En este sentido ECHO no reconstruye la historia del cambio conceptual desde un punto de vista neutral,

sino que lo que efectúa es más precisamente una reconstrucción de las inferencias y de los procesos mentales que los proponentes de una teoría realizan o se supone que realizan al comparar su teoría con una rival.

Al simular este cambio desde el punto de vista newtoniano, la objeción de los cartesianos carece de entrada en el programa, puesto que se trata de una proposición que no es explicativa en sí misma, sino que se refiere a criterios acerca de lo que constituye una explicación; por lo tanto, quedaría ausente en la ejecución del programa. Por otra parte, la reconstrucción que ECHO haría desde el punto de vista cartesiano simplemente debería ignorar todas las proposiciones explicativas newtonianas que incluyen el concepto de fuerza a distancia o atracción gravitatoria. Con lo cual, lo que ECHO podría simular en este caso sería poco interesante, y no daría cuenta en realidad de los procesos inferenciales que tenían en mente los seguidores de Descartes. Como se ve claramente, este es un caso de comparación de teorías correspondiente al nivel tres de la tipología de Kuhn, pero que no es adecuadamente reconstruido por ECHO como implementación de la actual TEC.

Sin embargo, una modificación de TEC y de ECHO para contemplar estos casos sería posible. De manera similar a como Thagard sugiere que se pueden incluir principios de inferencias motivadas (1993, 111), se podría considerar una extensión de TEC en la que se contemple también la evaluación de criterios de explicación, i.e., de comparación entre diferentes visiones acerca de qué es una explicación. Este trabajo consideramos que es necesario, y además vemos que la versión actual de TEC permitiría esta extensión. Creemos que también es posible hacer consideraciones análogas con respecto a inconmensurabilidad de standards de solución de problemas, más allá de la inconmensurabilidad de estructuras conceptuales.

4. CONCLUSION

Hemos intentado presentar las líneas generales de la Teoría de la Coherencia Explicativa de Paul Thagard, y de su implementación en el programa ECHO. Hemos mostrado desde una distinción posible de comparaciones de teorías inconmensurables en Kuhn cómo TEC y ECHO acompañan a los dos primeros de los tres niveles: cuando la comparación es inmediata, y cuando es posible comparar teorías desde situaciones experimentales comunes. También mostramos cómo el tercer nivel de inconmensurabilidad que hemos llamado “metodológica” no puede ser reconstruido por las versiones actuales de TEC y ECHO, pero sin embargo presentamos la posibilidad de reformular ambos para dar lugar a estos casos de cambio teórico y de evaluación que la Historia de la Ciencia nos presenta.

Además, aunque la inconmensurabilidad en este tercer nivel alcanza a criterios metodológicos y metateóricos, la elección de las teorías de hecho se realizan, y además de manera racional. Esto no significa que no existan variables externas, sociológicas o de otro tipo, que puedan influir en la evaluación de teorías, aunque de hecho no determinen esta evaluación. Pero esto es entrar en otra discusión.

Este trabajo intentó evaluar los alcances de esta teoría de la coherencia explicativa que sirve a la reconstrucción de la dinámica de teorías. Es de notar que estas reconstrucciones computacionales arrojan luz sobre problemas que los epistemólogos enfrentan como parte de su oficio cotidiano, aunque reconocemos que tales reconstrucciones necesitan posteriores consideraciones y reajustes en diálogo con los enfoques epistemológicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- DOPPELT, G., Kuhn's epistemological relativism: an interpretation and defense. *Inquiry*, n. 21, p. 33-86, 1978.
- HOYNINGEN-HUENE, P. *Reconstructing Scientific Revolutions: Thomas Kuhn's Philosophy of Science*. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- KUHN, T. El cambio de teoría como cambio de estructura: comentarios al formalismo de Sneed. *Teorema VIII*, p. 3-4, 1977.
- KUHN, T. Commensurability, comparability, communicability. En: P. Asquith y T. Nickles (eds), *PSA 1982*, v. 2, Philosophy of Science Association, East Lansing (MI), p. 669-688, 1983.
- KUHN, T. Dubbing and Redubbing: the vulnerability of rigid designation. *Scientific Theories*, MSPS 14, 1990.
- THAGARD, P. *Conceptual Revolutions*. Princeton (NJ): Princeton University Press, 1993.

NOTAS

- 1 Cfr. Thagard, 1993, 70ss. Ver también en Internet <http://cogsci.uwaterloo.ca/JavaECHO/echoApplet.html>.
- 2 Cfr. Kuhn, 1977, 266, 272.
- 3 Cfr. Kuhn, 1990, 305s.
- 4 Cfr. Kuhn, 1983, 685.
- 5 Cfr. Doppelt, 1978.